

ТАНБЕҲ МАЗМУНИНИ ИФОДАЛОВЧИ ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (Назар Эшонкул асарлари асосида)

Рустамова Дилноза

Самарқанд давлат университети 2-босқич магистранти

Мазкур мақола танбеҳ мазмунини ифодаловчи лексик воситалар таҳлиliga бағишланган. Нутқий актларни ўрганиш алоҳида фанлараро муаммо сифатида ажралиб туради ва у тилшунослик, социология, психология, этнография, маданиятшунослик, ижтимоий антропология, прагматик тилшунослик, социалингвистика, психоллингвистика, амалий тилшунослик каби бир қатор гуманитар фанлар мутахассисларининг тадқиқотларида асосий мавзулардан бири. Мулоқот жараёнида экспрессив нутқий ифодалардан бири танбеҳ акти намоён бўлиши, сўзловчининг адресат билан эмоционал муносабати каби масалаларни ўрганиш муҳим ва долзарб ҳисобланади. Ўзбек тилида танбеҳ ифодаловчи лисоний бирликларнинг турли шароитларда, муайян тамойиллар асосида, ҳар хил вазиятларда турли мақсадлар билан семантик, прагматик хусусиятлари ўрганилган.

Калит сўзлар: лингвопрагматика, локутив нутқий акт, иллокутив нутқий акт, перлокутив акт, коммуникатив акт, нутқ вазияти, баҳо, перцептор, предикат, оператор, экспериенцер, пропозиция.

Дунё тилшунослигида бугунги кунда вербал воситалар ёрдамида фикр ифодалаш замирида аслида ботиний нутқ ётиши ва бу бир неча босқичдан иборат бўлган когнитив жараёни ташкил этиши аллақачон эътироф этилган. Дарҳақиқат, ҳар қандай нутқий ҳаракатнинг бошланиш нуқтаси дастлаб сўзловчи коммуникатив ниятига бориб боғланади. Сўзловчининг аввало онда шаклланивчи мақсади маълум тартиб асосида лисоний бирликларни танлаш ва нутқда лисоний концептуаллашуви ва нутқий фаоллашуви уни воқелантириш босқичларига йўл очади. Онгда кечувчи фикрлаш жараёни бўлган ички нутқ концептнинг лисоний воқеланишини таъминлайди. Сўзловчи коммуникатив мақсадининг амалга ошишида концепт муҳим ўрин тутади.

Бугунги кунда концептнинг моҳияти ва намоён бўлишини лингвокогнитив таҳлил этиш метод ва усуллари жуда кўп бўлиб, улар ичида икки асосий йўналиш ажралиб туради. Биринчи йўналишга мансуб тадқиқотчиларнинг фикрича, бу жараён концептни ва унинг ифодаланишида иштирок этувчи тил воситаларини танлаш ҳамда уларни таҳлил қилишдан иборат. Иккинчи йўналиш олимлари эса тадқиқотни турли матнларда қўллана олувчи асосий,

яъни ядро сўзни белгилаб олишдан бошлаш лозим, деб ҳисоблайдилар. Бу эса мазкур сўзнинг маъносини, унинг қўлланиш жараёнида юзага чиқувчи семантик белгиларини аниқлаш имконини беради. Семантик белгиларни аниқлаш лексик ёки фразелогик концептни шакллантиради. Икки ёндашув ҳам ўз қимматига эга ва бир бирини тўлдириб туради.

Маълумки, бадий асарда инсон ҳаётининг турли томонлари қамраб олинади ва унда ҳар хил масалалар тўғрисида сўз боради. Муаллиф асарда персонажлар нутқи орқали турли инсоний муносабатларни ёритиб беради, воқелик фактларини ижобийлик ёки салбийлик нуқтаи назаридан баҳолайди. Сўзловчининг турли хил руҳий ҳолати, қувончи, қаҳр – ғазаби, танбеҳи, таҳдиди, ҳақорати, маслаҳати кабилар тилда мавжуд бўлган лисоний воситалар ёрдамида воқеланади. Сўзловчи фикрларининг қандай мазмунда эканлигига қараб маълум кўринишда бўлиши тилшуносликда нутқий акт (нутқий ифода) сифатида тушунилади.

Нутқий актлар орасида танбеҳ нутқий акти ифода услубининг лисоний бирликларни қамраб олиш даражасининг ўзига хослиги билан ажралиб туради. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да танбеҳ сўзига қуйидагича таъриф берилган :
1.Ножўя хатти-ҳаракат учун берилган таъзир, койиш, огоҳлантириш ёки жазо.
2. Камчилик, хато кабиларни қайд этувчи гап-сўз, фикр-мулоҳазалар. 3. Иш-хизматдаги тартиб-қоидага биноан бериладиган расмий жазо. 4.Спорт.Ўйин қонун-қоидасига зид хатти-ҳаракат учун ҳакам томонидан айтилган гап, сўз, огоҳлантириш (1).

Юқоридаги изоҳдан ҳам маълум бўладики, танбеҳ нутқий акти мазмунида нутқ қаратилган шахс фаолияти, хатти-ҳаракати, гап-сўзларидан қоникмаслик, норозилик маъноларини ифодаловчи салбий муносабат ётади (2). Бадий матнда нутқий актлар асосан, персонажлар нутқида намоён бўлади. Унда сўзловчи ва тингловчи, яъни бадий асар персонажлари ўртасидаги муносабат нутқий акт мазмуни ва ифода услубини белгилаб беради.

Назар Эшонқул ижодида инсонлар ўртасидаги нутқий мулоқот ҳолатларини ифодалашда тўғридан-тўғри тасвирлашдан қочиш, нутқий вазиятларни мулоқотчиларнинг лингвокультурологик миллий ижтимоий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда талқин қилишга интилиш кучли эканлиги сезилиб туради. Масалан, унинг “Уруш одамлари” қиссасида танбеҳ нутқи акти ифодаланган қуйидаги парчада сўзловчининг самимий муносабати яққол акс этган:

Печка атрофида эса кампирлар ўнг томонда ўтирган чоллар томон энгашганча қизгин суҳбатга берилган эдилар; гоҳида чоллар шумлик қилиб, секин чимчилаб олса, улар ўшшайиб қолган, ажин босган юзларига уялган тусини беришганча тилларида “хе, ўл қариб суюлмай, соқолинг остида қолгур”,

деб тишсиз оғизларини очиб ҳиҳилар, ўзлари эса чолга яқинроқ сурилиб ўтирар, хотинлар ҳам гўё бу ерга бир-бири билан чуғурлашиш учун келишгандай эди... Ташқарида қозон-товоқнинг даранг-дуринги, болаларнинг “бўлмайди, бўлмайди, қайтадан”, деб чувиллашаётгани ва аёл кишининг: “Ҳа, жувонмарг тўқол, укангди ўйнатмай эрларингминан ўйнаяпсанми?”- деган шанги овози орасида Шариф чавандознинг нимадир буюрган ёки кимнидир, афтидан, болани: ”Ҳап, сеними, отангнинг илигига... Шундай қилаберсанг қизимди бермай қўяман”, деган бир овоз хирқироқ, қувноқ овози келар, гўё ҳамма бу ерга нима учун келганини бир лаҳзадаёқ унутишгандай ёки унутишга ҳаракат қилаётгандай туюлар эди. (5- бет)

Матнда муаллиф танбеҳ маъносини ифодалаш учун дастлаб нутқий вазиятни юзага келтиради. Бунинг учун у асосий эътиборини мулоқот иштирокчиларининг новербал ҳаракатларини тасвирлашга қаратади ва шу орқали далиллар асосида танбеҳ нутқий акти юзага чиқишини асослайди. Юқоридаги матнда кўринадики, болаларнинг хатти-ҳаракатлари катта ёшдаги кишида норозилик муносабатини уйғонишга замин яратган. Норзилик кайфияти эса танбеҳ нутқини вужудга келтирган. Матнда қўлланилган “қариб суюлмоқ”, соқоли остида қолмоқ” фразеологизмлари ва ”Ҳап, сеними, отангнинг илигига... Шундай қилаберсанг қизимди бермай қўяман” каби фикр ифодаларида танбеҳ мазмуни ифодаланган. Нутқининг ёш болаларга қаратилганлиги эътиборга олинса, сўзловчининг самимий муносабати, фикрларни енгил койиш тарзида ифодалаш сабаблари ойдинлашади.

Дарҳақиқат, танбеҳ нутқий актида нутқ қаратилган шахс ёши муҳим ўрин тутаети. Танбеҳнинг ўзига хос мезонларига кўра сўзловчининг ёши тингловчидан катта бўлиши лозим. Сўзловчи воқелик фактларини ўз ҳаётий тажрибаси, фалсафий хулосаларига асосланган ҳолда баҳолайди. Шу асосда муносабат билдиради. Танбеҳ бадиий асар тилида кичик ёшдаги кишиларга қаратилганда асосан уларнинг хатти-ҳаракатлари эътиборга олинади. Қуйидаги парчаларда ҳам шу ҳолатни кўриш мумкин:

Норматга ҳамма нарсдан ҳам хотинининг ана шу тундлиги ёқмаётган эди.

– Ичкарига кириб олишинглар, ичкарига! – деб бақирди ташқаридан Шариф чавандоз қувноқ овозда. –Бепадарлар силарга айтаяпман. Нормат боваларинга кўрсатиб олишинглар, қани, юринглар... Нега тимирскиланасиз, сизга айтаяпман, Зубай бойбича, қайтариб турунг, ҳеч нарса қимайди...Катта полвон бовасига олишишни кўрсатсин... (6-бет)

Юқоридаги мисолларда танбеҳ маъносининг юзага чиқишида ҳақорат ифодаловчи отасиз маъносини билдирувчи **бепедар** сўзи ҳамда матн мазмунига боғлиқ ҳолда **тимирскиланасиз** сўзининг танбеҳ маъносини ифодаловчи воситага айланганини кўриш мумкин.

Танбех нутқий актида лексик воситаларнинг кўчма маънода қўлланиши маълум бир услубий вазифа бажаради. Масалан, **сасимоқ** сўзи нарса ва предметларга нисбатан қўлланилиб, айнимоқ, бузилмоқ, истеъмолга яроқсиз ҳолга келиб қолмоқ маъноларини билдиради. Агар у инсонга нисбатан қўлланилса, ўз маъносидан узоқлашиб танбех мазмунини ифодаловчи воситага айланади. Қуйидаги парчага диққат қилайлик:

– Бунча сасимасанг!.. – ташқаридан тўйга ҳам баковуллик, ҳам кайвонилик қилиб юрган Бийди момонинг заҳарли товуши эшитилди. Ерталабдан бери келинларга иш, юмуш буюравериб, танбех беравериб чарчаган, шекилли, товуши жуда ҳорғин чиқди ва гапириб бўлиб охирида уфлаб қўйди. – Боланг тенгигаям шундай дейсанми, уятсиз. Сизларда ўзи бет деган нарса қолмапти. (10-бет)

Матндаги **сасиманг** сўзи орқали сўзловчининг тингловчи сўзларидан, унинг ўз қарашларига мос келмайдиган фикрларидан норози эканлиги англашилади. Бу сўз орқали тингловчини ўйлаб гапиришга ундаш, танбех бериш маъноси **уятсиз** сўзи воситасида янада кучайтирилган. **Сасимоқ** сўзи тингловчининг нутқий фаолиятига, **уятсиз** сўзи эса хатти-ҳаракатга қаратилган бўлиб, улар матнда ўзаро уйғунлик ҳосил қилган ва тингловчи характер-хусусиятини очиб беришга хизмат қилган.

Танбех ифодаланишида яна бир ҳолат кузатилади. Мулоқотчиларнинг ўзаро муносабати, нутқий вазиятнинг юмшаши ёки кескинлашишига қараб нутқий актлар ҳам ўзгариб туриши, яъни бирининг ўрнига иккинчиси қўлланилиши мумкин. Ҳар қандай ҳолатда ҳам сўзловчи коммуникатив ниятининг қандай эканлигига қараб ифодаланаётган фикрлар бир мақсадга, яъни танбех мазмунининг бадиий тарзда ифодаланишига бўйсиндирилади:

– Ҳу-у! – товушига расмий тус бериб, қўлини пахса қилди Мирзакул. У негадир Норматни кўриб типирчилаб қолганди. – Менинг томарқамга ишга бораётганинг йўқ. Ҳукуматдинг буйруғини бажаряпсан... Сенга ўхшаш занғар урушдан қочиб, ҳаммамизни шарманда қилди.

– Чоржетимликлар ҳали ҳеч кимди шарманда қилмаган, оғизга қараб гапиринг, раис, – деди Шариф чавандоз ўксинган ва ҳақоратланган қиёфада. У жуда орқаш, лекин сипо одам эди. Ўзи биргадирлик қиладиган қишлоқлар ҳақида ёмон фикр бўлишини истамасди.

– Менга деса иккаловинг ҳам борма! – зарда билан қўл силкиди Мирзакул. – Лекин мана, ҳукуматдинг одами келиб, талаб қиляпти, тушуняпсанми, илтимос қиляётгани йўқ, талаб қиляпти. Дизиртирни тутишга кўмак бер, деяпти. Кучимиз камлик қиляпти, деяпти. (26-бет)

Юқоридаги матнда ёзувчи танбехни лисоний ва нолисоний воситалар ёрдамида ифодалашга эришган. Юқорида таҳлил қилинган матнда лексик-

фразеологик воситалардан ташқари сўзловчининг овоз табиатига хос хусусиятлар (дўқ урмоқ, товушига расмий тус бермоқ), қўл ҳаракатлари (қўлини пахса қилмоқ, қўл силтамоқ), ташқи қиёфасининг ўзгартириши (типирчилаб қолмоқ, ўксинган ва ҳақоратланган қиёфага кирмоқ) каби нолисоний воситалар умумий тарзда танбеҳ нутқий актининг воқеланишига хизмат қилган.

Шуниси характерлики, танбеҳ учун асос бўлган тингловчи томонидан содир этилган хатти-ҳаракат нутқий акт табиатини белгилаб беради. Сўзловчининг норозилиги турли хил ҳис-туйғуларнинг, ички кечинмаларнинг юзага келишига замин ҳозирлайди. Шунинг учун сўзловчи нутқ жараёнидаги руҳий аҳволдан келиб чиқиб, ўз ҳолатига мос келувчи сўзлардан фойдаланади.

Назар Эшонқулнинг “Уруш одамлари” қиссаси қаҳрамонларидан бири Бийди момонинг икки ўғли фронтда ҳалок бўлганда келинлар йиғи-сиғи қилиб аза очадилар. Ана шундай ҳолатда ёзувчи Бийди момо нутқи орқали танбеҳ нутқий актини амалга оширади ҳамда бу билан асар қаҳрамони Бийди момонинг жасур, қатъиятли шахс эканлигини муваффақиятли тасвирлашга эришади.

Танбеҳ нутқий актининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири шуки, сўзловчи ўз салбий муносабатини нутқий жараён бошланишидаёқ семантик жиҳатдан салбий бўёқдорликка эга бўлган сўзларни ундалма сифатида қўллаш орқали ифодалайди. Масалан, қуйидаги парчаларда иштирок этган **ЭЧКИСОҚОЛ**, **ТЕНТАК** сўзлари ана шундай вазифани бажарган:

– Ҳой, эчкисоқол, – унга қараб бақирди Бийди момо хириллоқ товушда. – Ақлинг етманг нарсага аралашиб нима қиласан? Ундан кўра майиб кампирингни тўсиб кел! Бунини тошбўрон қилиш керак! Қишлоқни саситди. (44-бет); – Уят бўлади, тентак! – деди у кучаниб. – Хотининг бузуқ бўлса кўчага чиқиб бақирасанми? (46-бет)

Коммуникация жараёнида сўзловчи ўз фикрларининг таъсирчанлигини, танбеҳ нутқий актининг самарадорлигини таъминлаш мақсадида фикр ифодалашнинг турли усулларида фойдаланиши табиий. Бу ҳолат бадиий асар тилига ҳам хос. Қуйидаги парчада сўзловчи танбеҳ орқали ўз кўзлаган мақсадига эришиш учун ўрни билан ҳақорат нутқий актига ҳам мурожаат қилган. У ҳақорат сифатида инсоннинг жисмоний камчилигини билдирувчи **ЧҲЛОҚ** лексемасини қўллаш билан тингловчини маълум ҳаракатга ундаган:

– Нима қиласан ўша чўлоқни?! – Илтижоли сўради у. — Бошингга урасанми? Ўзингни хор қилишга арзимади. У ҳеч нарсага ярамайди... Умринг азобда ўтади.

– Майли...–Тез, шошиб гапани бўлди Анзират. – Майли...ишингиз бўлмасин...фақат мени тинч қўйинг, умрингизга дуо ўқиб ўтай, тинч қўйинг. (71-бет)

Танбехнинг ифодаланишида эркаклар ва аёллар нутқи ҳам ўзаро фарқланади. Аёлларнинг мулоқот жараёнида салбий муносабатда эканлиги нафақат уларнинг сўзларидан, балки қўл, бош, гавда ҳаракатларида ҳам акс этади. Масалан, аёл кишининг қўлини белга қўйиб, бошни сал орқага ташлаган ҳолда муносабатга киришиши унинг уришқоқ, жанжалга мойил эканлигини кўрсатувчи ташқи белгилар ҳисобланади. Бундай ҳолатда мулоқотга киришувчи аёллар нутқи аксарият ҳолларда бепарда, ҳақорат, таҳдид, танбех маъноларига эга бўлади. Аёллар нутқида ҳис-ҳаяжон ифодаловчи ундов сўзлар матнда иштирок этувчи танбех мазмунининг асосий компоненти билан боғланади ва кўзланган мақсаднинг юзага чиқишига кўмаклашади. Масалан, қўйидаги парча иштирокчиларининг ўзаро муносабати асосида танбех маъносини ифодаловчи лексемаларнинг нутқий вазиятдаги ўрнини аниқлашга ҳаракат қиламиз:

Ўғлини бошини кучоқлаб олиб, қалтироқ товушда:

–Ундай деманг! – деди у заиф ва аламли товушда. – Ундай деб болани бузманг. Ҳали тирик эканман, ҳеч кимга уришга йўл қўймайман, эшитяпсизми?! Йўл қўймайман... Ҳеч кимга калтаклатиб ҳам қўймайман...Мен ўлганимдан кейин урасиз буларни...

– Оҳо! – деди Неъмат узуннинг хотини, бутун кишлок эшитсин дегандай қўлларини белига қўйиб, гавдасини ликиллатиб, баттар шанғиллай бошлади. – Оҳо, ҳали мен оппоқман ҳам дерсиз, ҳали болани ҳам сен туғдинг дерсиз? Йўқ, нега ҳам ғарлик қилиб, ҳам баланд келасан...– У бирдан сенсирай бошлади. – Болани мен эмас сен туғгансан, бузуқликни сен қилгансан, яна болангни ҳам бузасан, бировларни ур, деб ўргатасан!.. Ўйнаш орттириб, кишлокни шарманда қилганинг етмагандай болангни ҳам босмачиликка ўргатасан, сенга ким қўйибди гапиришни?!. Олдин этагингдаги доғни ювиб ол. Кейин гапирасан. Олдин болаларингни тийиб юр, катта бўлса, буларниям ўйнашликка ўргатасан..

Нутқ иштирокчиларининг ҳар иккаласи ҳам аёл жинсига мансуб. Бирининг ижтимоий ҳаётда эгаллаб турган мавқеи, оилавий шароити суҳбатдошникидан анча паст. Ана шундан келиб чиқиб унинг нутқи ялиниш характерида эга, тингловчига берган танбехи ҳам кучсиз даражада акс этган. Мулоқотнинг иккинчи иштирокчиси нутқи эса ундан тубдан фарқ қилади. Унинг одоб, ахлоқ меъёрларига бирдай риоя қилавермаслиги, ташқи белгиларда ҳам, яъни гавда ва қўл ҳаракатларида сезилиб туради. Аслида унинг мақсади тингловчига танбех бериш бўлса-да, фикрларида ҳақорат нутқига хос хусусиятлар бўртиб туради ва

янги нутқий вазиятнинг юзага келишига замин яратган. Парчада оппоқ сўзи поклик, бегуноҳлик маъносини ифодалаган. Сўзловчининг **бузук** лексемасини, “баланд келмоқ”, “этагидаги доғни ювмоқ” фразеологизмларини танбеҳ ифодалаш воситаси сифатида қўлланишида унинг тингловчидан ўзини устун қўйиши, унга паст назар билан қараши, ҳақорат қилиши, киноя каби бир қанча қўшимча маъноларни ҳам умумлаштирган.

Юқорида қайд этилган ҳолатлар ўзбек тилида танбеҳ нутқий актининг юзага чиқишида лексик-фразеологик воситаларнинг муҳим услубий восита эканлигини кўрсатади. Уларнинг қўлланиш имкониятларини янада кенгроқ тадқиқ этиш танбеҳ нутқий актининг прагмастилистик томонларини аниқлашга ёрдам беради.

Адабиётлар:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилдлик. 3-жилд. –Тошкент: ЎМЭ, 2007. –Б.660.
- 2.Залавина Т.Ю. Когнитивные и прагматические аспекты фразеологизмов со значением «порицание: Автореф. дисс... канд. филол. наук. –М., 2007.-С.3.
3. Назар Эшонқул. Ялпиз ҳиди. –Тошкент: Шарқ, 2008.397 бет.